

ОСОБЕННОСТИ ПОСТРОЕНИЯ
ПРЕДСОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БОРЦОВ

Ҳамроев Шохжаҳон Тоғай ўғли

Учитель физкультуры в школе 98 Юнусабадского района.

Ключевые слова: физическая подготовка, техническая подготовка, тактическая подготовка.

Key words: physical training, technical training, tactical training.

Kalit so'zlar: jismoniy tayyorgarlik, texnik tayyorgarlik, taktik tayyorgarlik.

В борьбе, как и в других видах спорта, результат соревновательной деятельности определяется уровнем физической, технической, тактической и психической подготовленностью. Уровень физической подготовленности во многом определяет интенсивность, надежность и эффективность соревновательной деятельности.

Педагогический управленческий процесс начинается с контроля подготовленности, затем оценки уровня подготовленности, путем сравнения данных данного спортсмена с модельными характеристиками. На основании сравнения выявляются слабые стороны подготовленности атлета, что дает основание для планирования сред и методов тренировки на ближайший период.

Рассмотрим современные представления на решение проблемы физической и технической подготовки, а также контроля уровня подготовленности борцов.

Содержание технической подготовки – усвоение и совершенствование спортивной техники и ее вариантов. Под спортивной техникой понимаем автоматические движения, от которых зависит результат. Многократное повторение двигательных действий приводит к автоматизации основных элементов их координационной структуры, и двигательное умение переходит в навык.

Борьба – спорт, богатый движениями, поэтому техническая подготовка очень важна. Основные движения в борьбе – двигательные действия сложной структуры: приемы в борьбе партере и приемы в положении стоя. Приемы служат для броска соперника прямой атакой или как защита против нападающего.

Основные элементы техники: стойка, движения, подвороты, повороты, броски, перевороты - имеют основное значение, так как постоянно повторяются. Внешней степенью техники являются комбинации приемов - соединение нескольких приемов.

Стадии становления и совершенствования технического мастерства - Создание представления о двигательном действии и формирование установки на обучение. Возникавшие на этой стадии психомоторные реакции и направленность на выполнение действия создают соответствующую функциональную и психическую настройку. Достигается это применением словесных и наглядных методов, обеспечивающих формирование установок и основных путей освоения техники. Информация, которую получает спортсмен должна быть представлена в наиболее общем виде т.к. внимание его концентрируется на основных частях двигательных действий и способах их выполнения.

- Формирование первоначального действия. Формируется умение выполнять движения в наиболее общем виде. Здесь отмечается генерализация двигательных реакций, внутримышечная и межмышечная

координация, которые связаны с иррадиацией процессов возбуждения в коре головного мозга. Эти особенности определяют ориентацию тренировочного процесса на овладение основами техники и общим ритмом движений. Особое внимание необходимо уделять устранению ненужных движений, излишних мышечных напряжений. Слишком частые повторения упражнения в занятии нецелесообразны, поскольку образование новых навыков связано с быстрым угнетением функциональных возможностей нервной системы. Основной практический метод освоения двигательного действия – метод расчлененного упражнения и также используется метод ориентирования специальных ориентиров, регламентирующих темп движений, их направленность.

- Формирование совершенного двигательного действия. Эта стадия связана с концентрацией нервных процессов в коре головного мозга. Отдельные фазы двигательного акта стабилизируются, ведущая роль в управлении движениями переходит к проприорецепторам. Формируется рациональная временная, пространственная и динамическая структура движений. Особое значение имеет формирование целесообразного ритма двигательных действий. Принцип технического совершенствования, постепенное возрастание трудностей.

- Полное образование навыка. По мере того как рационально система движений закрепляется, определяются характерные черты навыка -автоматизация и стабилизация двигательного действия. Педагогическая задача состоит в стабилизации двигательного действия и в дальнейшем совершенствовании его отдельных частей. С этой целью широко используются многократные повторения упражнений в стандартных и вариативных условиях. На этой стадии оно теснейшим образом увязывается с процессом развития двигательных качеств,

тактической и психологической подготовкой. Особое внимание нужно уделять техническому совершенствованию при различных функциональных состояниях организма и при утомлении. В этом случае у спортсменов формируется рациональная и лабильная техника.

- Достижение переменного навыка и его реализация. Эта стадия охватывает весь период, пока перед спортсменом стоит задача выполнения данного двигательного действия. Благодаря его применению в разнообразных условиях и функциональных состояниях организма развивается гибкий, подвижный навык. У спортсменов отмечается высокая степень совершенства специализированных восприятий, способствовать управлять движениями за счет реализации основной информации, поступающей от рецептора мышц, связок, сухожилий.

Этапы процесса обучения:

- Начальное изучение (создание общего представления о двигательном действии и формирование установки на овладение им, изучение новых фаз и элементов, формирование ритмической структуры, предупреждение и устранение грубых ошибок).

- Углубленное изучение (углубленное понимание закономерностей двигательного действия, совершенствование координационной структуры действия по его динамическим и кинетическим характеристикам, ритмической структуры движений, обеспечение их вариативности и соответствия индивидуальным особенностям спортсменов).

- Закрепление и дальнейшее совершенствование (закрепление навыка, обеспечение его индивидуальности и необходимой

вариативности применительно к различным условиям, в том числе и при максимальных проявлениях двигательных качеств).

В процессе обучения движениям и совершенствование техники их выполнения, постоянно возникают ошибки. Их своевременное выявление и установление причин возникновения в значительной мере обуславливают эффективность процесса технического совершенствования.

Двигательные ошибки:

-из-за двигательной недостаточности (недостаточность физических качеств, координационная недостаточность, особенности телосложения, навыковая бедность).

-из-за дефекта обучения (обучение ошибочной технике выполнения, методические ошибки обучения, перенос неадекватного навыка, неудовлетворительный контроль навыка).

-психогенные (неудовлетворительный самоконтроль, психологические воздействия внешних условий, неуверенность, опасение, страх, эмоциональная напряженность и психическое утомление).

-из-за необычности условий (особенности внешних физических условий, особенности партнера или противника, особенности регламентации деятельности, дефекты психологической двигательной установки).

-случайные (спонтанные, вызванные внешними случайными факторами, вызванные совпадением внешних и внутренних случайных факторов, несистематические неясного происхождения).

ВЫВОДЫ

Исследованиями физической подготовки борцов было выявлено множество факторов, влияющих на спортивные достижения. Среди них особенно выделяются показатели аэробной и анаэробной подготовленности, которые получают как в лабораторных условиях, так и при выполнении специализированных тестов.

При обилии большого научного экспериментального материала проблема теоретического осмысления его остается пока нерешенной.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Шулика Ю. А. Боевое самбо и прикладные единоборства. — Р-н/Д: Феникс, 2004. — 224 с.
2. Шулика Ю. Уличное самбо. Эффективная самозащита и система реального боя; Феникс, 2006. - 192 с.
3. Bayturaev E.I. "Sambo kurashi nazariyasi va uslubiyati" Toshkent-2016.
4. Kerimov F.A., Yusupov N., Kurash. T. 2003.
5. Kerimov F.A. Darslik. Sport sohasidagi ilmiy tadqiqotlar. T. 2004.
6. Kerimov F.A. Darslik. Sport kurashi nazariyasi va usuliyoti T., 2009.

